

МІСЦЕ ЕНДОКРИННО-ОБМІННИХ ПОРУШЕНЬ У ГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК У КЛІМАКТЕРІЇ

Н.В. КОСЕЯ

д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я Державної наукової установи «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ
ORCID: 0000-0003-3085-3285

О.В. ЗАНЬКО

к. мед. н., молодший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-1393-4115

С.І. РЕГЕДА

к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ
ORCID: 0000-0002-4960-7175

О.О. ЄФІМЕНКО

к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ
ORCID: 0000-0003-1228-0911

Контакти:

Занько Олена Василівна
ДНУ «ЦІМТ НАН України», відділ репродуктивного здоров'я
02000, Україна, Київ
Вознесенський узвіз 22
тел.: +38 (044) 272 10 72
email: ipag.gyn@gmail.com

ВСТУП

Достатня поширеність гіперпроліферативних захворювань ендометрія (ГЗЕ) у жінок різних вікових груп та їхня роль у розвитку раку ендометрія обумовлюють актуальність даної проблеми. Результати значної кількості вітчизняних і зарубіжних досліджень свідчать, що частота злоякісної трансформації гіперплазованого ендометрія з віком значно підвищується [1, 7–9, 12, 13, 17]. За даними Національного канцер-реєстру України, суттєве зростання показників захворюваності на рак ендометрія спостерігається у віці 50–69 років. Його поширеність в цьому віковому періоді сягає від 50 до 100 випадків на рік, з яких 80% випадків припадає на жінок у постменопаузі [7, 11, 18, 19]. Однак, незважаючи на це, увага до проблеми ГЗЕ в даній категорії жінок на сьогодні є недостатньою.

Важливим у прогнозуванні ймовірності виникнення ГЗЕ в постменопаузі є чітке розуміння причинних факторів, що сприяють патологічній проліферації ендометрія в періоді фізіологічного спаду гормональної активності. Можливими епігенетичними чинниками є вплив певних ендокринно-обмінних порушень і соматичних захворювань, частота яких зростає з віком [7, 16, 24, 26, 27]. Тому визначення рівня екстрагенітальної захворюваності, виявлення порушень гормонального гомеостазу в жінок із ГЗЕ в постменопаузі може бути важливою складовою в розробці оптимальних лікувально-профілактичних заходів у даній категорії жінок.

Мета роботи – дослідити частоту і структуру соматичної захворюваності в жінок із ГЗЕ в постменопаузі та визначити місце ендокринно-обмінних порушень в генезі розвитку гіперпроліферативної патології ендометрія в даній категорії жінок.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Обстежено 98 пацієнток у постменопаузі з гістологічно підтвердженими ГЗЕ. Розподіл на групи було здійснено на підставі морфологічного варіанту патології: в I групу ввійшли 83 пацієнтки з поліпом ендометрія, в II групу – 8 жінок з гіперплазією ендометрія без атипії, в III групу – 7 жінок із гіперплазією ендометрія з атипією. IV (контрольну) групу склали 30 жі-

нок постменопаузального віку без патології ендометрія.

Стан соматичного здоров'я обстежених було вивчено ретроспективно за даними анамнезу, а також за результатами комплексної оцінки клінічних і лабораторних досліджень. Крім того, проводили об'єктивний огляд пацієнток, визначали антропометричні дані: зріст, масу тіла, вираховували індекс маси тіла (ІМТ). Гормональний гомеостаз було оцінено за результатами рівнів естрогену, пролактину, глобуліну, що зв'язує статеві гормони (ГЗСГ). Тиреоїдний гомеостаз визначали за вмістом тиреотропного гормону (ТТГ) і тироксину.

Для оцінки стану карбогидратного метаболізму був визначений індекс інсулінорезистентності НОМА, для оцінки стану секреторної активності жирової тканини – рівень лептину. Стан ліпідного обміну оцінювали шляхом визначення рівнів загального холестерину, ліпопротеїдів низької щільності, ліпопротеїдів високої щільності, тригліцеридів.

Статистичну обробку отриманих даних було виконано з допомогою програми Statistica for Windows версії 13.0 (Stat Soft Inc, США).

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Найпоширенішим екстрагенітальним захворюванням серед обстежених жінок була артеріальна гіпертензія (АГ), частота якої в когорті жінок з гіперпроліферативною патологією сягала 40,81%, що значно перевищувало відповідний показник у групі контролю ($p < 0,05$) (рис. 1).

Достовірно частіше АГ діагностувалась у жінок із гіперплазією ендометрія без атипії та з атипією порівняно з пацієнтками з поліпом ендометрія та контрольної групи. АГ виявляли в II та III групах відповідно у 87,5 та 85,7% жінок, у I групі – у 32,5%, в IV – у 26,6% ($p_{1-3, 1-4, 2-3, 2-4} < 0,05$) (табл.).

З боку ендокринної патології в пацієнток із ГЗЕ найчастішими захворюваннями були гіпотиреоз та цукровий діабет (ЦД) 2-го типу. Слід зазначити, що частота виявлення гіпотиреозу в цих пацієнток склала 34,69%. Останній було діагностовано у 32,53% пацієнток I групи, 57,1% – II групи та 50% – III групи, тоді як у IV групі його частота склала 10% ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$) (рис. 1, табл.).

Рисунок 1. Частота основних екстрагенітальних захворювань у жінок із ГЗЕ
* різниця достовірна відносно відповідного показника в контрольній групі, $p < 0,05$

Таблиця. Екстрагенітальна захворюваність в обстежених жінок

Група	АГ		ЦД 2-го типу		Гіпотиреоз	
	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%	Абс. ч.	%
I (n = 83)	27	32,5 ^{b,c}	11	13,25 ^c	27	32,53
II (n = 8)	7	87,5	3	42,8	4	50
III (n = 7)	6	85,7	4	57,1	4	57,1
IV (n = 30)	8	26,6 ^{b,c}	1	3,3 ^{b,c}	3	10 ^{a,b,c}

^a різниця достовірна відносно відповідного показника в I групі, $p < 0,05$;
^b різниця достовірна відносно відповідного показника в II групі, $p < 0,05$;
^c різниця достовірна відносно відповідного показника в III групі, $p < 0,05$

В I групі середні значення ТТГ становили $6,42 \pm 1,14$ ммоль/л, в II – $6,91 \pm 0,21$ ммоль/л, в III – $6,71 \pm 0,16$ ммоль/л, що було достовірно більше порівняно з відповідним показником у IV групі – $1,41 \pm 0,19$ ммоль/л ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$). Рівень вільного тироксину в I групі становив $0,72 \pm 0,017$ нг/дл, у II – $0,56 \pm 0,015$ нг/дл, у III – $0,58 \pm 0,019$ нг/дл, тоді як в IV групі його середнє значення складало $1,42 \pm 0,11$ нг/дл ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$).

ЦД 2-го типу було виявлено в пацієнток усіх досліджуваних груп. Його частота в II групі складала 42,8%, в III – 57,1%, тоді як в I – лише 13,25% та в IV – 3,3% ($p_{1-4, 2-4, 2-3} < 0,05$) (табл.). Частота даного захворювання в пацієнток із ГЗЕ становила 18,36%, що було достовірно більше порівняно з показником у групі контролю (рис. 1).

Середній показник індексу НОМА в I групі склав $4,92 \pm 0,35$, у II – $5,24 \pm 0,65$, в III – $5,67 \pm 0,74$ і суттєво не відрізнявся між цими групами, однак значно перевищував відповідний показник у жінок без патології ендометрія – у IV групі він відповідав нормі і склав $2,21 \pm 0,29$ ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$).

Згідно з отриманими результатами антропометричного обстеження встановлено, що кількість жінок із надмір-

ною масою тіла була досить значною в усіх групах дослідження, середнє значення ІМТ складало $28,3 \pm 0,5$ кг/м². Однак характеристики в групах дослідження мали достовірну відмінність: у жінок I групи середнє значення ІМТ становило $29,8 \pm 0,2$ кг/м², II – $32,7 \pm 0,2$ кг/м², III – $35,8 \pm 0,9$ кг/м², IV – $26,5 \pm 1,2$ кг/м² ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$). Слід зазначити, що порівняно з II та III групами у пацієнток I групи середнє значення ІМТ було достовірно нижчим.

Відмінності щодо ІМТ знайшли своє відображення в подальшому розподілі за ступенем ожиріння. ІМТ менше 25 кг/м², що відповідає нормальній масі тіла, мав місце у 15 (18,1%) жінок I групи, що статистично не відрізнялось від показника контрольної групи – 36,7%. У II та III групах пацієнтки з нормальною масою тіла були взагалі відсутні.

Ожиріння виявлено у 38,5% пацієнток I групи, і цей показник був більшим порівняно з IV групою (6,6%). В II групі частота ожиріння сягала 75%, в III – 71,4%, що значно перевищувало питому вагу таких жінок у IV групі (рис. 2).

Звертає на себе увагу той факт, що в жінок IV групи виявлено лише ожиріння 1 ступеня, тоді як у I, II та III групах, крім ожиріння 1 ступеня, частка якого сягала відповідно 33,7%, 25% і 14,3%, також діагностували ожиріння 2 ступеня (3,6%, 50% і 42,8% відповідно). Слід зазначити, що у II та III групах частота ожиріння 2 ступеня була вищою порівняно з показником у I групі ($p_{4-5, 4-6} < 0,05$). Ожиріння 3 ступеня було діагностовано у III та I групах – відповідно у 14,3% та 1,2% обстежуваних.

Оцінка ліпідного спектру крові продемонструвала досить високий рівень дисліпідемії. В когорті пацієнток із ГЗЕ її частота складала 64,28%, причому в I групі – 43,3%, в II групі – 75% та в III – 71,4%, що було достовірно більше порівняно з даними IV групи (20%) ($p_{1-5, 2-5, 3-5, 4-5} < 0,05$).

Аналіз результатів рівня естрогену в групах дослідження показав, що найвищим він був у жінок I, II та III груп, в

Рисунок 2. Частота надмірної маси тіла та ожиріння в досліджуваних групах

^a різниця достовірна відносно відповідного показника I групи, $p < 0,05$;
^b різниця достовірна відносно відповідного показника II групи, $p < 0,05$;
^c різниця достовірна відносно відповідного показника III групи, $p < 0,05$

яких середнє значення даного показника становило відповідно $114,12 \pm 1,14$, $115,13 \pm 2,13$ і $116,11 \pm 1,25$ пг/мл та було вищим порівняно з нормою і середнім значенням у IV групі – $97,11 \pm 1,85$ пг/мл ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$).

При оцінці рівня ГЗСГ було виявлено, що його низька концентрація мала місце у пацієток із ГЗЕ. Середнє значення в пацієток I групи склало $48,81 \pm 2,43$ нмоль/л, II групи – $44,21 \pm 1,76$ нмоль/л, що було вище його середніх значень у III групі ($32,22 \pm 1,14$ нмоль/л), однак менше порівняно з таким показником в IV групі – $66,21 \pm 1,76$ нмоль/л ($p_{1-3, 2-3, 1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$).

Середній рівень лептину також відрізнявся в досліджуваних групах: менші його значення були виявлені в контрольній групі, а вищі – у групах з поліпом та гіперплазією ендометрія. В I групі середнє значення лептину склало $12,12 \pm 0,53$ нг/мл, в II – $13,17 \pm 1,97$ нг/мл, в III – $14,25 \pm 1,87$ нг/мл, тоді як у IV групі лише $6,18 \pm 2,87$ нг/мл ($p_{1-4, 2-4, 3-4} < 0,05$).

Результати аналізу середнього рівня пролактину в досліджуваних групах статистично значущої різниці не виявили. Середнє значення для кожної з груп не виходило за межі норми, склавши в I групі $9,21 \pm 1,32$ нг/мл, у II – $11,31 \pm 2,15$ нг/мл, у III – $13,82 \pm 1,63$ нг/мл та не відрізняючись від середніх значень IV групі – $7,34 \pm 1,74$ нг/мл ($p > 0,05$).

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз структури екстрагенітальної захворюваності в жінок із ГЗЕ в постменопаузі виявив підвищений рівень ожиріння, ЦД 2-го типу, АГ і гіпотиреозу. Найпоширенішим метаболічним порушенням було ожиріння, що збігається з думкою інших дослідників, які визначають ожиріння тригером розвитку доброякісних і злоякісних ГЗЕ в жінок різних вікових категорій [2, 4, 5, 10, 14, 20, 23]. Жирова тканина вважається активним ендокринним органом, в якому відбувається синтез біологічно активних пептидів – лептину й адипонектину, а також позагональний синтез естрогенів у постменопаузі. Встановлено, що лептин сприяє підвищенню мітотичної та антиапоптозної активності, підвищує резистентність периферичних клітин до інсуліну, сприяє розвитку інсулінорезистентності та зниженню процесів глікогеногенезу в печінці. Підвищений рівень лептину виявляють у пацієнтів із колоректальним раком, мієлоїдним лейкозом, раком молочної і передміхурової залози [2, 6, 21]. У пацієток нашого дослідження також було виявлено підвищення рівня лептину, що свідчить про його роль у розвитку гіперпроліферативної патології ендометрія в постменопаузі.

Адипонектин здійснює протилежний лептину ефект, чинить протизапальний, антиангіогенний, проапоптозний вплив і підвищує чутливість периферичних клітин до інсуліну. При ожирінні гіпертрофія, некроз і гіпоксія адипоцитів є пусковими елементами в розвитку порушення співвідношення лептин/адипонектин у бік переважання лептину.

В умовах гіпоксії адипоцитів також виникає вивільнення прозапальних цитокінів (інтерлейкіну-6, фактору некрозу пухлин- α та інгібітора активації плазміногена-1), зростає утворення вільних радикалів, що призводить до формування субклінічного запалення в організмі.

Ще одним негативним наслідком гіпоксії адипоцитів є активація експресії фактора, індукованого гіпоксією-1 α . Він стимулює неангіогенез та індукує експресію гена трансскрипції NF- κ B, що сприяє появі явищ канцерогенезу і метастазування.

У групі жінок із ГЗЕ виявлено підвищення рівня інсулінорезистентності. Ймовірні механізми впливу гіперінсулінемії на розвиток гіперпластичних процесів полягають у здатності інсуліну зв'язуватися в ендометрії з рецепторами інсуліноподібного й ендотеліального факторів росту. Це призводить до зростання клітинної проліферації, неангіогенезу, а також інгібування апоптозу в ендометрії [7, 26]. Гіперінсулінемія підвищує експресію естрогенових рецепторів в ендометрії і сприяє позагональному синтезу естрогенів у жировій тканині, що також сприяє розвитку гіперпластичних процесів в ендометрії [7, 16, 19, 22, 26].

За результатами оцінки стану гормонального гомеостазу виявлено підвищення рівня естрогену в пацієток із ГЗЕ. Синтез естрогену в жировій тканині здійснюється за участю двох видів ферментних систем – ароматази та стероїдсульфатази, активність яких є вищою при абдомінальному ожирінні порівняно з гінекоїдним (сіднично-стегновим) типом ожиріння [2, 7, 22, 29].

Згідно з отриманими нами результатами, в жінок із ГЗЕ був нижчим середній рівень ГЗСГ, що можна пояснити підвищеним рівнем ожиріння та інсулінорезистентності. Рівень ГЗСГ пов'язаний із функціональним станом щитоподібної залози завдяки впливу трийодтироніну і тироксину на експресію гена ГЗСГ в печінці [3, 15, 28]. Результати нашого дослідження демонструють підвищення захворюваності на гіпотиреоз серед пацієток із гіперпроліферативною патологією ендометрія, що може сприяти розвитку ГЗЕ в постменопаузі.

ВИСНОВКИ

1. Для жінок із ГЗЕ в постменопаузі характерним є підвищення рівня екстрагенітальної захворюваності, в структурі якої переважають АГ, ЦД 2-го типу і гіпотиреоз, а також ожиріння та надмірна маса тіла.

2. Даній категорії жінок притаманні інсуліно- та лептино-резистентність, дисліпідемія, вищі рівні естрогену і знижений рівень ГЗСГ.

3. У пацієток із гіперплазією ендометрія з/без атиpii метаболічні зміни є більш вираженими порівняно з жінками з поліпом ендометрія.

4. Своєчасне виявлення і лікування ендокринно-обмінних порушень у постменопаузі, нормалізація ваги, корекція інсулінорезистентності, усунення гіпотиреозу і дисліпідемії може сприяти профілактиці ГЗЕ в жінок у постменопаузі.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці оптимальної лікувальної тактики та впровадженні профілактичних заходів щодо ГЗЕ в жінок у постменопаузі з урахуванням важливості корекції наявних метаболічних порушень та ендокринно-обмінних захворювань.

Автори статті заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

ЛІТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Вовк, І.Б. Гіперплазія ендометрія (клінічна лекція) / І.Б. Вовк, Н.Е. Горбань, О.Ю. Борисюк // Здоров'я жінки. – 2016. – № 5. – С. 10–18.
2. Vovk, I.B., Gorban, N.E., Borysiuk, O.Y. "Endometrial hyperplasia (clinical lecture)." *Woman's health 5* (2016): 10–8.
3. Вороненко, Н.Ю. Влияние дисфункции жировой ткани на развитие гиперпластических процессов эндометрия / Н.Ю. Вороненко // Медицина сьогодні і завтра. – 2013. – № 1. – С. 140–153.
4. Voronenko, N.Y. "The effect of adipose tissue dysfunction on the development of endometrial hyperplastic processes." *Medicine today and tomorrow 1* (2013): 140–53.
5. Горин, В.С. Гиперпластические процессы эндометрия у женщин репродуктивного возраста с патологией щитовидной железы / В.С. Горин, А.В. Портнова, Е.В. Резниченко, С.А. Калугин // Сибирское медицинское обозрение. – 2009. – № 55(1).
6. Gorin, V.S., Portnova, A.V., Resnichenko, E.V., Kalugin, S.A. "Endometrial hyperplastic processes in women of reproductive age with thyroid pathology." *Siberian Medical Review 55.1* (2009).
7. Гребенникова, Э.К. Конституциональная характеристика женщин с гиперпластическими заболеваниями матки в период перименопаузы / Э.К. Гребенникова, В.Б. Цхай, В.Г. Николаев // Медицина и образование в Сибири. – 2012. – № 1. – С. 1–8.
8. Grebennikova, E.S., Tskhai, V.B., Nikolaev, V.G. "The constitutional characteristic of women with hyperplastic diseases of the uterus during the perimenopause." *Medicine and education in Siberia 1* (2012): 1–8.
9. Дубоссарская, З.М. Метаболический синдром и гинекологические заболевания / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2010. – № 29. – С. 27–38.
10. Dubossarskaya, Z.M., Dubossarskaya, Y.A. "Metabolic syndrome and gynecological diseases." *Medical aspects of woman's health 29* (2010): 27–38.
11. Евстратова, О.Р. Роль процессов свободнорадикального окисления в развитии патологий / О.Р. Евстратова, А.С. Харитоновна, М.В. Лушчик // Международный студенческий научный вестник. – 2016. – № 4. – С. 146–147.
12. Evstratova, O.R., Kharitonova, A.S., Lushchik, M.V. "The role of free radical oxidation processes in the development of pathologies." *International Student Science Herald 4* (2016): 146–7.
13. Занько, О.В. Диагностика, лікування та профілактика гіперпроліферативних захворювань ендометрія у жінок в період постменопаузи : автореф. дис. ... к. мед. н. / О.В. Занько; ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук'янової НАМН України». – Київ, 2018.
14. Zanko, O.V. "Diagnosis, treatment and prevention of endometrial hyperproliferative diseases in postmenopausal women." Thesis abstract for PhD degree. Kyiv (2018). Available from: [http://ipag-kiev.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Disertatsiya-2.12.2018.pdf].
15. Запорожан, В.М. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия / В.М. Запорожан, Т.Ю. Татарчук, В.Г. Дубинина, Н.В. Косей // Репродуктивная эндокринология. – 2012. – № 1. – С. 5–12.
16. Zaporozhan, V.M., Tatarchuk, T.F., Dubinina, V.G., Kosei, N.V. "Modern diagnostics and treatment of endometrial hyperplastic processes." *Reproductive endocrinology 1.3* (2012): 5–12.
17. Честнова, Г.П. Особенности диагностики гиперпластических процессов в эндометрии у женщин в период длительной постменопаузы / Г.П. Честнова, Е.А. Кулюшина, В.Г. Абашин, Н.А. Ефименко // Клиническая медицина. – 2013. – № 91. – С. 46–47.
18. Chestnova, G.P., Kulushina, E.A., Abashin, V.G., Efimenko, N.A. "Features of diagnosis of hyperplastic processes in the endometrium in women in the period of prolonged postmenopause." *Clinical Medicine 91* (2013): 46–7.
19. Романцова, Т.И. Метаболически здоровое ожирение: дефиниции, протективные факторы, клиническая значимость / Т.И. Романцова, Е.В. Островская // Альманах клинической медицины. – 2015. – № 1. – С. 75–86.
20. Romantsova, T.I., Ostrovskaya, E.V. "Metabolically healthy obesity: definitions, protective factors, clinical significance." *Almanac of Clinical Medicine 1* (2015): 75–86.
21. Рак в Україні, 2015–2016. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби: Бюл. Національного канцер-реєстру України (2017). *Cancer in Ukraine, 2015–2016. Occupation, death, demonstration of oncological service. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine* (2017).
22. Антипкін, Ю.Г. Маткові кровотечі та якість життя жінки. Резолюція Експертної ради / Ю.Г. Антипкін, Ю.П. Вдовиченко, А. Грациоттін та ін. // Репродуктивна ендокринологія. – 2019. – № 3 (47). – С. 8–12.
23. Antypkin, Y.G., Vdovychenko, Y.P., Graziottin, A., et al. "Uterine bleedings of woman's and quality of woman's life. Resolution of advisory board." *Reproductive endocrinology 3.47* (2019): 8–12.
24. Baker, W.D., Pierce, S.R., Mills, A.M., et al. "Nonoperative management of atypical endometrial hyperplasia and grade 1 endometrial cancer with the levonorgestrel intrauterine device in medically ill post-menopausal women." *Gynecol Oncol 146.1* (2017): 34–8.
25. Braun, S., Bitton-Worms, K., LeRoith, D. "The link between the metabolic syndrome and cancer." *Int J Biol Sci 7.7* (2011): 1003–15.
26. Brinton, L.A., Sakoda, L.C., Frederiksen, K., et al. "Relationships of uterine and ovarian tumors to pre-existing chronic conditions." *Anal Quant Cytol Histol 33.2* (2011): 61–7.
27. Bueloni-Dias, F.N., Spadoto-Dias, D., Delmanto, L.R., et al. "Metabolic syndrome as a predictor of endometrial polyps in postmenopausal women." *Menopause 23.7* (2016): 759–64.
28. Chandran, J.R. "Advances in diagnosis of endometrial hyperplasia." *The Journal Of Obstetrics And Gynecology Of India 9.58* (2018): 1–7. DOI: 10.1007/s13224-018-1111-y
29. Creutzberg, C.L., Fleming, G.F. "Endometrial Cancer." *Clinical Radiation Oncology 7* (2016): 1203–29. DOI: 10.1016/b978-0-323-24098-7.00059-9
30. Hüsing, A., Dossus, L., Ferrari, P., et al. "An epidemiological model for prediction of endometrial cancer risk in Europe." *Eur J Epidemiol 31.1* (2016): 51–60.
31. Jayanthi, R., Srinivasan, A.R., Hanifah, M., Maran, A.L. "Associations among insulin resistance, triacylglycerol/high density lipoprotein (TAG/HDL ratio) and thyroid hormone levels – a study on type 2 diabetes mellitus in obese and overweight subjects." *Diabetes Metab Syndr 11.1* (2017): 121–6.
32. Karmiris, K., Koutroubakis, I.E., Xidakis, C., et al. "Circulating levels of leptin, adiponectin, resistin, and ghrelin in inflammatory bowel disease." *Inflamm Bowel Dis 12.2* (2006): 100–5.
33. Lai, Y., Sun, C. "Association of abnormal glucose metabolism and insulin resistance in patients with atypical and typical endometrial cancer." *Oncol Lett 15.2* (2018): 2173–8.
34. Montgomery, B.E., Daum, G.S., Dunton, C.J. "Endometrial hyperplasia: a review." *Obstet Gynecol Surv 59.5* (2004): 368–78.
35. Vicenati, V., Garelli, S., Rinaldi, E., Rosetti, S. "Obesity-related proliferative diseases: the interaction between adipose tissue and estrogens in post-menopausal women." *Horm Mol Biol Clin Invest 21.1* (2015): 75–87.
36. Podzolkova, N., Tatarchuk, T., Doshchanova, A., et al. "Dydrogesterone treatment for menstrual-cycle regularization in routine clinical practice: a multicenter observational study." *Gynecological Endocrinology 32.3* (2016): 0246–9.
37. Topcu, H.O., Erkaya, S., Guzel, A.J., et al. "Risk Factors For Endometrial Hyperplasia Concomitant Endometrial Polyps In Pre- And Post-Menopausal Women." *Asian Pac J Cancer Prev 15.13* (2014): 5423–5.
38. Sanni, O.B., Kunzmann, A.T., Murray, L.J., et al. "Risk factors (excluding hormone replacement therapy) for endometrial hyperplasia: a systematic review." *Epidemiology 6.2* (2016): 229.
39. Selva, D.M., Hammond, G.L. "Thyroid hormones act indirectly to increase sex hormone-binding globulin production by liver via hepatocyte nuclear factor-4a." *Journal of Molecular Endocrinology 43.1* (2009): 19–26.
40. Shivappa, N., Hébert, J.R., Zucchetto, A., et al. "Dietary inflammatory index and endometrial cancer risk in an Italian case-control study." *British Journal Of Nutrition 115.1* (2016): 138–46.

МІСЦЕ ЕНДОКРИННО-ОБМІННИХ ПОРУШЕНЬ У ГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК У КЛІМАКТЕРІЇ

Н.В. Косей, д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

О.В. Занько, к. мед. н., молодший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

С.А. Регада, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

О.О. Єфіменко, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ

Результати значної кількості досліджень свідчать, що частота злоякісної трансформації гіперпластичного ендометрія з віком значно підвищується. Важливим у прогнозуванні ймовірності виникнення гіперпроліферативних захворювань ендометрія в постменопаузі є чітке розуміння причинних факторів, що сприяють патологічній проліферації ендометрія в період фізіологічного спаду гормональної активності.

Мета роботи. Дослідження частоти і структури соматичної захворюваності в жінок із гіперпроліферативними захворюваннями ендометрія в постменопаузі та визначення місця ендокринно-обмінних порушень в генезі розвитку гіперпроліферативної патології ендометрія в даній категорії жінок.

Матеріали та методи дослідження. У 98 пацієнток в постменопаузі з морфологічно підтвердженими формами гіперпроліферативної патології ендометрія (83 пацієнтки з полипом ендометрія, 8 жінок з гіперплазією ендометрія без атипії, 7 жінок з гіперплазією ендометрія з атипією), а також у 30 жінок постменопаузального віку з відсутніми змінами ендометрія було ретроспективно проаналізовано частоту і структуру екстрагенітальної захворюваності, оцінено стан карбогідратного метаболізму, ліпідного обміну, проаналізовано рівні лептину, естрогену, пролактину, глобуліну, що зв'язує статеві гормони, тиреоїдного гормону і тироксину.

Результати дослідження. У пацієнток із гіперпроліферативними захворюваннями ендометрія порівняно з контрольною групою була вищою частота дисліпідемії (64,28 проти 20%), ожиріння (43,87 проти 6,6%), артеріальної гіпертензії (40,81 проти 26,6%), гіпотиреозу (34,69 проти 10%) і цукрового діабету 2-го типу (18,36 проти 3,3%) ($p < 0,05$). Також вищими були середні значення естрогену, лептину, індексу інсулінорезистентності HOMA та нижчим рівень глобуліну, що зв'язує статеві гормони.

Висновки. Жінкам із гіперпроліферативними захворюваннями ендометрія в постменопаузі притаманний підвищений рівень екстрагенітальної захворюваності та метаболічних порушень, які частіше зустрічаються в пацієнток із гіперплазією ендометрія з/без його атипії, ніж у жінок із полипом ендометрія. Тому своєчасна діагностика і лікування ендокринно-обмінних порушень буде сприяти зменшенню гіперпроліферативної патології ендометрія в жінок у постменопаузі.

Ключові слова: гіперпроліферативні захворювання ендометрія, екстрагенітальна захворюваність, постменопауза.

МІСЦЕ ЕНДОКРИННО-ОБМІННИХ НАРУШЕНЬ В ГЕНЕЗІ ПАТОЛОГІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК В КЛІМАКТЕРІЇ

Н.В. Косей, д. мед. н., професор, ведучий науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ГНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», г. Київ

О.В. Занько, к. мед. н., молодший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ГНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», г. Київ

С.М. Регада, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ГНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», г. Київ

О.А. Єфіменко, к. мед. н., старший науковий співробітник відділу репродуктивного здоров'я ГНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», г. Київ

Результати значного числа досліджень свідчать, що частота злоякісної трансформації гіперпластичного ендометрія з віком значно підвищується. Важливим у прогнозуванні ймовірності виникнення гіперпроліферативних захворювань ендометрія в постменопаузі є чітке розуміння причинних факторів, що сприяють патологічній проліферації ендометрія в період фізіологічного спаду гормональної активності.

Цель работы. Исследование частоты и структуры соматической заболеваемости у женщин с гиперпролиферативными заболеваниями эндометрия в постменопаузе и определение роли эндокринно-обменных нарушений в развитии гиперпролиферативной патологии эндометрия в данной категории женщин.

Материалы и методы исследования. У 98 пациенток в постменопаузе с морфологически подтвержденными формами гиперпролиферативной патологии эндометрия (83 пациентки с полипом эндометрия, 8 женщин с гиперплазией эндометрия без атипии, 7 женщин с гиперплазией эндометрия с атипией), а также у 30 женщин постменопаузального возраста с отсутствующими изменениями эндометрия была ретроспективно проанализирована частота и структура экстрагенитальной заболеваемости, оценено состояние углеводного метаболизма, липидного обмена, проанализированы уровни лептина, эстрогена, пролактина, глобулина, связывающего половые гормоны, тиреоидного гормона и тироксина.

Результаты исследования. У пациенток с гиперпролиферативными заболеваниями эндометрия по сравнению с контрольной группой была выше частота дислипидемии (64,28 против 20%), ожирения (43,87 против 6,6%), артериальной гипертензии (40,81 против 26,6%), гипотиреоза (34,69 против 10%) и сахарного диабета 2-го типа (18,36 против 3,3%) ($p < 0,05$). Также были выше средние значения эстрогена, лептина, индекса инсулинорезистентности HOMA и ниже уровень глобулина, связывающего половые гормоны.

Выводы. Для женщин с гиперпролиферативными заболеваниями эндометрия в постменопаузе характерен повышенный уровень экстрагенитальной заболеваемости и метаболічних порушень, которые чаще встречаются у пациенток с гиперплазией эндометрия с/без его атипии, чем у женщин с полипом эндометрия. Поэтому своевременная диагностика и лечение эндокринно-обменных нарушений будет способствовать уменьшению гиперпролиферативной патологии эндометрия у женщин в постменопаузе.

Ключевые слова: гиперпролиферативные заболевания эндометрия, экстрагенитальная заболеваемость, постменопауза.

PLACE OF ENDOCRINE-METABOLIC DISORDERS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOMETRIUM PATHOLOGY IN CLIMACTERIC WOMEN

N.V. Kosei, MD, professor, leading researcher at the Department of Reproductive Health of State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the NAS of Ukraine", Kyiv

O.V. Zanko, PhD, junior researcher at the Department of Reproductive Health of State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the NAS of Ukraine", Kyiv

S.I. Regeda, PhD, senior researcher at the Department of Reproductive Health of State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the NAS of Ukraine", Kyiv

O.O. Yefimenko, PhD, senior researcher at the Department of Reproductive Health of State Scientific Institution "Center for Innovative Medical Technologies of the NAS of Ukraine", Kyiv

The results of a large number of studies indicate that the incidence of malignant transformation of hyperplasia endometrium increases significantly with age. Important in predicting the likelihood of hyperproliferative endometrial disease in postmenopausal women is a clear understanding of the causative factors that lead to pathological endometrium proliferation in the period of physiological decline of hormonal activity.

Purpose of the study. To investigate the frequency and structure of somatic morbidity in women with hyperproliferative endometrial diseases in postmenopause and to determine the place of endocrine and metabolic disorders in the hyperproliferative pathology of endometrium development in this category of women.

Materials and methods. Frequency and structure of extragenital morbidity, state of carbohydrate metabolism, lipid metabolism, leptin, estrone, prolactin, sex steroid binding protein, thyroid stimulating hormone and thyroxine levels we analyzed in 98 postmenopausal patients with morphologically confirmed forms of hyperproliferative pathology of endometrium (83 patients with endometrial polyps, 8 women with endometrial hyperplasia without atypia, 7 women with endometrial hypertension with atypia), and in 30 postmenopausal women with no changes in endometrium.

Study results. Patients with hyperproliferative diseases had a higher incidence of dyslipidemia (64.28 vs. 20%), obesity (43.87 vs. 6.6%), arterial hypertension (40.81 vs. 26.6%), hypothyroidism (34.69 vs. 10%), and type 2 diabetes mellitus (18.36 vs. 3.3%) than in the control group ($p < 0.05$). Average levels of estrone, leptin, HOMA index were also higher, and sex hormone binding globulin level was lower.

Conclusions. Postmenopausal women with hyperproliferative endometrial diseases are characterized by elevated levels of extragenital morbidity and metabolic disturbances that are more common in women with endometrial hyperplasia with/without endometrial atypia than in women with endometrial polyps. Therefore timely diagnosis and treatment of endocrine-metabolic disorders will help to reduce the hyperproliferative pathology of endometrium in postmenopausal women.

Keywords: hyperproliferative endometrial diseases, extragenital morbidity, postmenopause.